

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 434 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	

IQTISODIYOTNI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Bobomurotova Manzura Panji qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Soliq va soliqqa tortish kafedrası o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning mazmun-mohiyati, ularni qo'llashning amaldagi holati, soliqqa tortish tizimini raqamlashtirish va zamonaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanish hamda mazkur sohaga istiqbolli o'zgarishlar kiritish maqsadida tegishli xulosa va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: daromad, jismoniy shaxslar daromad solig'i, soliq stavkasi, soliq imtiyozlari, soliq, o'rta daromad, raqamlashtirish, bazaviy indeks, yashash minimal miqdori, mehnat haqi, innovatsion yondashuv, soliq yuki.

Abstract: In the article, appropriate conclusions and recommendations were formed in order to improve the mechanism of taxation of the income of individuals, the essence of strengthening economic security, the current state of their application, digitalization of the taxation system and the use of modern innovative approaches, as well as making promising changes in this field.

Key words: income, personal income tax, tax rate, tax benefits, tax, average income, digitization, base index, minimum living wage, wages, innovative approach, tax burden.

Аннотация: В статье сформированы соответствующие выводы и рекомендации в целях совершенствования механизма налогообложения доходов физических лиц, сущности укрепления экономической безопасности, современного состояния их применения, цифровизации системы налогообложения и использования современных инновационных подходов, а также внести многообещающие изменения в этой области.

Ключевые слова: доход, подоходный налог с физическое лицо, ставка налога, налоговые льготы, налог, средний доход, модальный доход, базовый индекс, прожиточный минимум, заработная плата, инновационный подход, налоговое бремя.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish sharoitida iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash ustuvor maqsadlardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Soliqqa tortish tizimini raqamlashtirish va zamonaviy innovatsion yondashuvlardan foydalanish orqali iqtisodiy jarayonlarni optimallashtirish imkoniyati yaratiladi.

Innovatsion texnologiyalarni, jumladan, blokcheyn va sun'iy intellekt tahlillarini joriy etish orqali jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimini shaffof va samarali qilish mumkin. Shuningdek, mazkur texnologiyalar orqali davlat moliya tizimini boshqarish sifatini yanada yaxshilash imkoniyati yaratiladi.

Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirishning dolzarbligi zamonaviy iqtisodiy jarayonlar va innovatsion texnologiyalar ta'sirida yanada kuchaymoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 11-martdagi "Soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-758-son¹ Qonuni [3], shuningdek, 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son² Farmoni [1] va mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda aholi daromadlarini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning ilmiy-nazariy, uslubiy va amaliy muammolari, soliq yukining jismoniy shaxslar daromadlariga ta'sirini o'rganish borasida M. Feldstein quyidagi fikrni bildirgan: "Murakkab va og'ir soliq tizimi investitsiyalarni to'xtatib, iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin. Shu bois, investitsiyalarni va tadbirkorlikni rag'batlantirish maqsadida jismoniy shaxslarning daromadlariga qo'llaniladigan soliq stavkalarini pasaytirish maqsadga muvofiqdir. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ining yuqori stavkalari kapitalning chetga chiqishiga va iqtisodiyotga yetarlicha sarmoya kiritilmasligiga olib kelishi mumkin. Soliq tizimini soddalashtirish va jismoniy shaxslar uchun soliq stavkalarini pasaytirish iqtisodiy faollikni hamda daromadlarni oshirishga xizmat qiladi. Bu esa odamlarga o'z daromadlarini ko'proq tejash va kelajakka sarmoya kiritish imkoniyatini yaratadi" [4].

Respublikamizda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish mexanizmining nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan. N. Kuzieva [5] ushbu yo'nalishda tadqiqot olib borgan bo'lsa, Sh. Qiyosov daromad solig'ining mazmun va mohiyatini ochib berishda quyidagi fikrni bildirgan: "Soliq yukining teng taqsimlanishi aholi orasida ijtimoiy adolatni ta'minlaydi. Bunda soliq stavkalari va imtiyozlar tizimi adolatli va samarali bo'lishi kerak. Jismoniy shaxslar uchun soliq to'lash mexanizmi yengil va qulay bo'lishi zarur. Bundan tashqari, internet orqali to'lov imkoniyatlari, mobil dasturlar va boshqa qulay to'lov usullari ushbu jarayonni yengillashtiradi" [6].

Shuningdek, M. Imomova jismoniy shaxslarning soliq to'lovlarini soddalashtirish va ular uchun qulayliklar yaratish muhimligini ta'kidlab, quyidagicha fikr bildirgan: "Jismoniy shaxslarning soliqqa tortilishida soliq imtiyozlaridan samarali foydalanish ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi" [7].

Bu kabi fikr va mulohazalar jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asos sifatida e'tirof etilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy mushohada, qiyosiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, induksiya va deduksiya, shuningdek, jadval va grafik usullaridan foydalanildi. Ushbu tadqiqot usullari jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishda soliqlarning rolini oshirish bo'yicha xulosa va takliflarni shakllantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jismoniy shaxslar daromad solig'i ko'rsatkichlarining tahlili O'zbekistonning ko'pgina hududlarida ijobiy iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini ko'rsatmoqda. Biroq, hududiy farqlarni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish zarur:

Hududiy iqtisodiy islohotlar. Past o'sish sur'atiga ega hududlarda iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni joriy etish.

Investitsiya muhitini yaxshilash. Barcha hududlarda sarmoya jalb qilishni ko'paytirishga qaratilgan choralarni ishlab chiqish.

Soliq siyosatini diversifikatsiya qilish. Soliq stavkalarini o'rtacha darajada ushlab turish va soliqlar tushumlarini oshirishga yo'naltirilgan samarali mexanizmlarni joriy etish (1-jadval).

1 <https://lex.uz/docs/-5902549>

2 <https://lex.uz/docs/-5841063>

1-jadval. 2000-2023-yillarda Respublika aholisi daromadlari, ish haqi va pensiyalar to'g'risida ma'lumot.

Ko'rsatkichlar nomi	2000 yil	2005 yil	2010 yil	2016 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil
I. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so'mda	96,4	371,8	1765,8	4565,2	6900	7485	8100	8770
o'tgan yilning mos davriga nisbatan real o'sishi, foizda	124,7	117,4	120,1	110	106,6	108,5	108,2	108,3
II. Yillik o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi, ming so'mda	13,5	81,5	504,8	1293,8	1850	2020	2210	2420
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, foizda	146	138,7	129,4	110,4	108,8	109,2	109,4	109,5
III. Belgilangan o'rtacha pensiya miqdori (yil oxiriga), ming so'mda	7,4	31,7	171,9	494,2	690	750	820	900
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, foizda	152	143,5	125,9	112,8	107,8	108,7	109,3	109,8

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, iqtisodiy o'sishning asosiy indikatorini sifatida aholi jon boshiga umumiy daromadlar dinamikasi yillar davomida sezilarli darajada o'sgan.

2000-yilda 96,4 ming so'mni tashkil etgan ko'rsatkich 2023-yilga kelib 8770 ming so'mga yetgan. Bu iqtisodiy o'sishning intensivligini, milliy daromadlar taqsimotining kengayganligini va aholi daromadlarining yaxshilanganligini ko'rsatadi. Real o'sish sur'atlari yildan-yilga o'zgaruvchan bo'lgan. 2000-yilda 124,7% bo'lgan o'sish 2023-yilga kelib 108,3% ga tushgan. Bu dinamika turli iqtisodiy omillar, jumladan, inflyatsiya va resurslarni qayta taqsimlashning o'zgarishi bilan izohlanadi.

Ish haqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini va mehnat bozorining rivojlanishini ko'rsatuvchi muhim indikatoridir. 2000-yilda 13,5 ming so'mni tashkil etgan o'rtacha ish haqi 2023-yilda 2420 ming so'mga yetgan. Bu mehnat bozorida yaxshilanishlar va ish haqi siyosati samaradorligining oshganligidan dalolat beradi. Ish haqi o'sish sur'atlari 2000-yilda 146,0% bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda 109,5% ga tushgan. O'sish sur'atlarining pasayishi iqtisodiy barqarorlikning o'sishi, bazaviy ish haqi darajasining yuqorilishi va inflyatsiyani samarali boshqarish natijasidir.

Pensiya miqdori nafaqat ijtimoiy himoya, balki aholining daromad manbai sifatida ham katta ahamiyatga ega. 2000-yilda o'rtacha pensiya miqdori 7,4 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 900 ming so'mga yetgan. Bu pensiya tizimidagi islohotlar va iqtisodiy rivojlanish samaradorligini ko'rsatadi. Pensiya miqdorining yillik o'sish sur'atlari 2000-yilda 152,0% ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 109,8% ga tushgan. Bu o'zgarish pensiya tizimining barqarorlashgani va resurslarning yanada samarali taqsimlanganligini ko'rsatadi.

Keltirilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ish haqi va pensiya miqdorlarining yillar davomida oshib borishi iqtisodiy barqarorlik va o'sish tendensiyalarini yaqqol aks ettiradi. Har uchala ko'rsatkichning o'sishi mamlakatning iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanishini va iqtisodiy rivojlanishning ijobiy dinamikasini ta'minlaydi.

Ortgan pensiya miqdorlari mamlakatda ijtimoiy ta'minot tizimining yanada kuchayganligini va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga nisbatan davlat qo'llab-quvvatlashining muhimligini ko'rsatadi.

Umumiy daromadlar, ish haqi va pensiya miqdorlarining oshib borishi aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib kelgan. Bu mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida 2024-yilga nisbatan aholi jon boshiga daromadlar, ish haqi va pensiyalarning o'sishi dinamikasi.

Rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2005–2024-yillar davomida O'zbekiston iqtisodiyotida aholi jon boshiga daromadlar, o'rtacha ish haqi va pensiya miqdorlari kabi asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar barqaror o'sishni namoyon etdi. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakatda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, aholining turmush darajasi yaxshilanganligi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadi.

2005–2024-yillarda aholi jon boshiga daromadlar dinamikasi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining izchil davom etganligini ko'rsatadi:

- 2005-yilda aholi jon boshiga daromadlar 2024-yilga nisbatan 2 marta kam bo'lgan. Bu iqtisodiy tiklanishning dastlabki bosqichi bo'lib, asosiy e'tibor bazaviy infratuzilmani tiklashga qaratilgan.

- 2010-yilda daromadlar 6,6 martaga oshgan. Ushbu o'sish iqtisodiyotning industrializatsiyasi va eksport salohiyatining oshganligini aks ettiradi.

- 2015-yilda ushbu ko'rsatkich 10 martaga yetgan. Ushbu holat ichki bozor talabining kengayishi va aholining umumiy farovonligining yaxshilanganligini ko'rsatadi.

- 2020-yilda daromadlar 12,5 martaga oshgan. Bu esa iqtisodiyotdagi raqamli transformatsiya va xizmatlar sohasidagi o'sish natijasidir.

- 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 14 martaga yetgan, 2024-yilda esa 15 martaga oshgan. Bu mamlakat iqtisodiy barqarorligining yuqori darajasini namoyon etmoqda.

O'sish sabablari va omillari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- Mahalliy va xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishi aholi daromadlarining oshishiga muhim ta'sir ko'rsatgan.

- Qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga yordam bergan.

- Yangi ish o'rinlari yaratish va mehnat unumdorligini oshirish daromadlarning o'sishiga turtki bo'lgan.

Ish haqi dinamikasi mamlakatning mehnat bozori salohiyati va iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishiga ishora qiladi:

O'zbekistonda ish haqi dinamikasi mehnat bozori salohiyatining rivojlanishi va iqtisodiy imkoniyatlarning kengayishini yaqqol namoyon etmoqda. 2005-yilda ish haqi 2024-yilga nisbatan 3,1 marta kam bo'lgan. Bu davrda iqtisodiyot asosan tiklanish jarayonida bo'lib, mehnat bozorini tiklash va asosiy infratuzilmani barqarorlashtirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirilgan.

- 2010-yilda ish haqi 13,4 martaga oshgan. Bu natija mehnat bozorining samarali boshqaruvi, yangi ish o'rinlari yaratish va ishchi kuchini qayta tayyorlash dasturlarining muvaffaqiyatini ko'rsatadi. Ushbu davrda mehnat bozorida strukturaviy o'zgarishlar ish haqi darajasining keskin o'sishiga yordam bergan.

- 2015-yilga kelib ish haqi 20 martaga yetgan. Bu o'sish iqtisodiy rivojlanish va ish haqi siyosatining uyg'unlashganligini, shuningdek, iqtisodiyotning mehnat resurslariga qaramligining qisqarganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda jismoniy shaxslar daromad solig'i iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liq. Soliq yukining optimal darajasi iqtisodiy faollikni rag'batlantirib, davlat byudjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlaydi. Soliq stavkalarining oshishi qisqa muddatda byudjet tushumlarini ko'paytiradi, ammo uzoq muddatda iqtisodiy faollikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yuqorida keltirib o'tilgan xulosa va takliflardan kelib chiqib, quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Iqtisodiy resurslarni diversifikatsiya qilish. Daromadlar o'sishini yanada rag'batlantirish uchun iqtisodiyotning turli sektorlarini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur.

Mehnat bozorida samaradorlikni oshirish. Ish haqi siyosatini takomillashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish va raqamli xizmatlarni keng joriy qilish orqali mehnat bozori rivojlanishi ta'minlanishi mumkin.

Ijtimoiy ta'minotni yanada yaxshilash. Pensiya tizimini isloh qilish va resurslarni adolatli taqsimlash orqali ijtimoiy himoya kuchaytirilishi lozim.

Inflyatsiyani samarali boshqarish. Real o'sish sur'atlarini saqlab qolish va aholi daromadlarini inflyatsiya ta'siridan himoya qilish uchun maqsadli siyosatni amalga oshirish muhimdir.

Yuqorida keltirilgan ilmiy taklif va tavsiyalardan kelib chiqqan holda, ularni chuqur o'rganish, tahlil qilish va amaliyotga tadbiq etish yaqin kelajakda o'z natijasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Martin Feldstein. "Tax Policy, Corporate Saving and Investment Behavior in Britain", Review of Economic Studies, Vol. 38, October 1971.
2. N.Kuzieva. Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag'batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo'nalishlari. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: 2008.
3. Sh.Qiyosov. Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: 2023.
4. M. Imomova. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T.: 2023.)
5. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy veb sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
6. Adizov A. Jismoniy shaxslardan undiriladigan soliqlar tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy masalalari. O'quv qo'llanma. –T.:Akademiya, 2012. – 124 b.
7. Vahobov A.V, Jo'raev A.S. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik.–T.: "Sharq", 2009. – 448.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>